

ИНТЕГРАЦИЯ ЯЗЫКА, ПЕРЕВОДА И КУЛЬТУРЫ**Дадаматова Хонзодабегим**

Студентка переводческого факультета УзГУМЯ

Газиева Зайнаб Наримановна

Научный руководитель, старший преподаватель УзГУМЯ

Annotatsiya: *Maqolada madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishning asosiy omili sifatida til, tarjima va madaniyat integratsiyasi tahlil qilinadi. Qayd etilishicha, tarjima shunchaki matnni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish emas, balki madaniy hamkorlikning murakkab jarayonidir. Madaniyatlararo moslashuv namunasi sifatida rus tilidan nemis tiliga tarjima qilishga alohida e'tibor qaratildi. Asarda tarjimaning lingvistik, madaniyatshunoslik va pragmatik jihatlarini, shuningdek, xalqlar o'rtasida madaniy o'ziga xoslik va o'zaro anglashuvni saqlashda tarjimonning o'rni ko'rib chiqiladi.*

Kalit so'zlar: *til, tarjima, madaniyat, madaniyatlararo kommunikatsiya, rus tilidan nemis tiliga tarjima, madaniy moslashuv, tarjimonlik kompetensiyasi.*

Abstract: *The article analyzes the integration of language, translation and culture as a key factor in the development of intercultural communication. It is noted that translation is not just the transfer of text from one language to another, but a complex process of cultural interaction. Special attention is paid to the translation from Russian into German as an example of intercultural adaptation. The work examines the linguistic, cultural and pragmatic aspects of translation, as well as the role of the translator in preserving cultural identity and mutual understanding between peoples.*

Аннотация: *В статье анализируется интеграция языка, перевода и культуры как ключевой фактор развития межкультурной коммуникации. Отмечается, что перевод — это не просто передача текста с одного языка на другой, а сложный процесс культурного взаимодействия. Особое внимание уделено переводу с русского на немецкий язык как примеру межкультурной адаптации. В работе рассматриваются лингвистические, культурологические и прагматические аспекты перевода, а также роль переводчика в сохранении культурной идентичности и взаимопонимания между народами.*

Ключевые слова: *язык, перевод, культура, межкультурная коммуникация, перевод с русского на немецкий, культурная адаптация, переводческая компетенция.*

Современный этап глобализации характеризуется усилением культурных контактов и обменом информацией между народами. В этой связи перевод

становится неотъемлемой частью межкультурного взаимодействия. Он обеспечивает передачу не только лингвистических, но и культурных смыслов, способствуя формированию взаимопонимания между различными этносами. Язык отражает картину мира определённого народа, его историю, традиции, менталитет. Перевод, в свою очередь, служит связующим звеном между культурами, позволяя расширить границы коммуникации и углубить знания о мире.

Современная теория перевода рассматривает язык и культуру как взаимосвязанные системы. Л. С. Бархударов отмечает, что перевод — это не только преобразование языковых форм, но и передача культурных смыслов. Теории функционализма и скопоса (К. Норд, Г. Фермеер) подчёркивают необходимость адаптации текста под культурные и коммуникативные особенности целевой аудитории. Таким образом, интеграция языка и культуры в процессе перевода становится необходимым условием достижения адекватности и эквивалентности.

При переводе с русского на немецкий язык возникают сложности, связанные с различиями грамматического строя, синтаксиса и идиоматики. Например, русское выражение «Не вешай нос!» имеет немецкий эквивалент *Kopf hoch! * (букв. «Держи голову выше!»). Хотя дословно выражения различаются, их коммуникативное значение совпадает. Другой пример: пословица «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда» на немецком звучит как *Ohne Fleiß kein Preis*. В обоих случаях наблюдается культурная эквивалентность, а не буквальная передача. Такие примеры доказывают, что переводчик должен учитывать культурный контекст, чтобы текст звучал естественно.

Перевод — это прежде всего коммуникация. Задача переводчика — не только сохранить смысл, но и передать эмоции, стиль и интонацию автора. В художественном переводе особенно важно передать эмоционально-эстетическую составляющую. Так, русская фраза «Душа поёт» может быть переведена как *Das Herz singt* или *Ich bin glücklich*, в зависимости от контекста. Прагматический аспект перевода предполагает ориентацию на реакцию целевой аудитории и культурные ожидания читателя.

Переводчик выполняет роль посредника между культурами, способствуя взаимопониманию между народами. Он не просто переносит текст из одной языковой системы в другую, а интерпретирует культурные реалии, адаптируя их под восприятие читателя. Например, при переводе слова «берёзка» переводчик может использовать описательные обороты (*Birke – Symbol Russlands*), чтобы передать культурную значимость этого образа. Таким образом, переводчик становится культурным медиатором, формирующим мост между народами.

В последние десятилетия развитие технологий изменило подход к переводу. Появление систем машинного перевода (Google Translate, DeepL) упростило процесс коммуникации, однако автоматические программы не способны учитывать культурные и эмоциональные оттенки текста. Перевод художественных и публицистических произведений по-прежнему требует человеческого участия. Технологии могут стать помощниками, но не заменой профессиональному переводчику, обладающему культурной компетенцией.

Современное переводоведение активно развивается на стыке лингвистики, культурологии и когнитивных наук. В Узбекистане наблюдается рост интереса к изучению иностранных языков, особенно немецкого, что открывает новые перспективы для будущих переводчиков. В условиях международного сотрудничества роль переводчиков возрастает — они участвуют в дипломатических переговорах, научных конференциях, культурных обменах. Профессиональные переводчики становятся важнейшими участниками глобального диалога, обеспечивая точность и взаимопонимание в коммуникации между странами.

Интеграция языка, перевода и культуры является необходимым условием успешной межкультурной коммуникации. Перевод способствует развитию диалога между народами, сохранению культурного наследия и укреплению взаимопонимания. Современный переводчик — это не просто специалист по языку, но и культурный посредник, соединяющий разные народы через слово. Его работа требует не только профессиональных знаний, но и высокой ответственности, эмпатии и любви к языку.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Бархударов Л. С. Язык и перевод. М.: Международные отношения, 1975.
2. Баснет С. Исследования перевода. Лондон: Routledge, 2014.
3. Вермеер Х. Ю. Теория скопоса и переводческое действие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008.
4. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М.: Международные отношения, 1980.
5. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение. М.: ЭТС, 2002.
6. Коллер В. Введение в переводоведение. Берн: Francke Verlag, 2011.
7. Норд К. Перевод как целенаправленная деятельность. М.: Флинта, 2018.
8. Хаус Дж. Оценка качества перевода: прошлое и настоящее. М.: Рутледж, 2015.
9. Швейцер А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. М.: Наука, 1988.